

O‘ZBEKISTON TUMANI ICHKI ZOVUR SUVLARI IXTIOFAUNASINING TUR TARKIBI

Qayumova Yorqinoy Qobilovna

Farg‘ona davlat universiteti, b.f.f.d. (PhD), dotsent v.b.

yorkinoykayumova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15590519>

Annotatsiya. O‘zbekiston tumani zovur suvlari ixtiofaunasini o‘rganishga qaratilgan tadqiqotlar deyarli mavjud emas. Mazkur maqolada O‘zbekiston tumani zovurlarida uchrovchi baliq turlarining tur tarkibi tahlil qilinadi. Natijalarga ko‘ra, ushbu hudud zovurlarida jami 9 ta baliq turi qayd etildi, ulardan 4 tasi endemik hisoblanadi. Dominant turlar sifatida *Schizothorax eurystomus* va *Triplophysa strauchii* aniqlangan. Shu bilan birga, birinchi bor *Alburnus chalcoides* turi O‘zbekiston tumani zovur suv havzalarida ilk marotaba qayd etildi.

Kalit so‘zlar: zovurlar, Farg‘ona vodiysi, ixtiofauna, *Alburnus*, tur tarkibi.

Аннотация. Исследования, посвящённые изучению ихтиофауны водоёмов Узбекистанского района, практически не проводились. В данной статье проводится анализ видового состава рыб, обитающих в зовурах Узбекистанского района. По результатам работы в этих водоёмах было зарегистрировано 9 видов рыб, из которых 4 вида являются эндемиками. В качестве доминантных видов выделены *Schizothorax eurystomus* и *Triplophysa strauchii*. Кроме того, впервые для зовуров Узбекистанского района зафиксирован вид *Alburnus chalcoides*.

Ключевые слова: каналы, Ферганская долина, ихтиофауна, *Alburnus*, видовой состав.

Abstract. Studies aimed at investigating the ichthyofauna of the water bodies in Uzbekistan District have been almost nonexistent. This paper provides an analysis of the species composition of fish occurring in the zovurs of Fergana District. According to the results, a total of nine fish species were recorded in these water bodies, four of which are endemic. The dominant species were identified as *Schizothorax eurystomus* and *Triplophysa strauchii*. Moreover, the species *Alburnus chalcoides* was recorded for the first time in the water bodies of Uzbekistan District.

Keywords: ditches, Fergana Valley, ichthyofauna, *Alburnus*, species composition.

Tabiiy biologik xilma-xillikni asrab-avaylash bugungi kunda insoniyat hayoti uchun hal qiluvchi ahamiyat kasb etayotgan muammolardan biri bo‘lib, unda birinchi navbatda organizmlar xilma-xilligining dolzarb holatini aniqlash va baholash eng muhim bosqich hisoblanadi [1]. Baliqlar jamoasining taksonomik tarkibini o‘rganish kichik suv havzalarining ekosistem sifatini baholashda muhim mezonlardan biri sanaladi [2]. Shu bilan birga baliqlar ekosistemalarning muhim tarkibiy qismlari bo‘lib, oziq zanjirlarida asosiy rol o‘ynaydi va suv tizimlarining holati hamda ularga antropogen ta’sirlarning darajasini ko‘rsatadi [3]. Baliq turlari tarkibi va ularning ko‘pligi ekotizimdagi o‘zgarishlar hamda suv havzalariga zararli ta’sirlardan dalolat berishi mumkin. Ko‘plab baliq turlari antropogen faoliyatlar, iqlim o‘zgarishi va tabiiy muhitlarning buzilishi tufayli yo‘qolish xavfi ostida turibdi. Ixtiofauna tarkibi va tuzilishidagi o‘zgarishlarni kuzatish suv havzalarining ekotizimlarida sodir bo‘layotgan o‘zgarishlar va ularning potentsial oqibatlarini oldindan bashorat qilish imkonini beradi [4]. Suv havzalaridagi ichki va tashqi omillar — masalan, antropogen ta’sirlar yoki gidrologik rejimning o‘zgarishi — baliqlarning xilma-xilligiga bevosita ta’sir qiladi: aholi faoliyatidan kelib chiqadigan suv resurslari boshqaruvi turi mavjud taksonomik rang-baranglikni kamaytirishi mumkin [5], shu bilan birga suv rejimidagi o‘zgarishlar mahalliy populyatsiyalarning son-sanoqsizligiga hamda ularning ekologik xulq-atvoriga sezilarli o‘zgarishlar kiritadi [6,7]. Shunday ekan, zovurlarda joylashgan baliq turlarining taksonomik tuzilishini aniqlash, populyatsiyalarga salbiy ta’sir etayotgan omillarni yig‘ma baholash va kam uchraydigan taksonlarni asrab-avaylash bo‘yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqish ixtiologik tadqiqotlar uchun ustuvor yo‘nalishlardan biridir. Farg‘ona viloyati hududida jami 9 840,5 km² maydonni egallovchi ichki

zovurlar tarmog‘i mavjud bo‘lib, ushbu tarmoqlar baliqchilik sanoatini rivojlantirish hamda ixtiologik tadqiqotlar uchun noyob ilmiy-amaliy manba hisoblanadi. Shu bilan birga, mazkur zovurlar viloyat bo‘ylab ichimlik va sug‘orish suvlari bilan ta‘minlash tizimida ham muhim funksiyani bajaradi. Shuning uchun Farg‘ona vodiysidagi kichik zovurlardagi baliqlarning taksonomik tarkibi va bioekologik xususiyatlarini o‘rganish ilmiy hamda amaliy nuqtai nazardan katta ahamiyatga ega. Ushbu tadqiqot O‘zbekiston tumaninig Bekobod, Ohta-tagop, Shaytonko‘l, Ohunqaynar, Qushqanoq, Elash, Yakka-tut qishloqlar hududlaridagi zovurlarda tarqalgan baliq turlarini taksonomik jihatdan tahlil qilishni maqsad qiladi.

Kuzatishlar 2025-yilning yanvar–may oylarida O‘zbekiston tumani ichki zovurlarida olib borildi. Tutilgan namuna baliqlar 10 % formalin eritmasida fiksatsiya qilindi. Namuna yig‘ish ishlari Kottelat va Freyhof (2007) metodik ko‘rsatmalariga muvofiq tashkil etildi.

Olib borilgan kuzatishlar natijasida O‘zbekiston tumani zovurlarida tarqalgan baliqlar 1 turkum 4 oila mansub 8 turdan iborat ekanligi ma‘lum bo‘ldi:

Turkum I. Cypriniformes Bleeker, 1859 – Karpsimonlar

Oila 1. Nemacheilidae Regan, 1911 – Daryo yalangbaliqlari

1. *Triplophysa strauchii* (Kessler, 1874) – Dog‘li yalangbaliq. Ushbu baliq O‘zbekiston suv havzalari uchun invaziv tur bo‘lib, o‘tgan asrning ikkinchi yarmida Qozog‘istondan O‘zbekiston suv havzalariga baliqlarni iqlimlashtirish vaqtida tasodifan kelib qolgan [9]. *Triplophysa strauchii* O‘zbekiston tumanidagi Naymansoy suv havzasining dominant turlari qatoriga kirib, soynig o‘rta va quyi oqimlarida ko‘p sonda uchraydi. O‘zbekiston tumaning biz tadqiq etgan Bekobod, Ohta-tagop, Shaytonko‘l qishlog‘i, Oxunqaynar va Qushqanoq hududidagi zovur suvlarida populyatsiyalarining ko‘p sonlarda uchrashi aniqlandi. Mazkur tur mahalliy ov ahamiyatiga ega.

Oila 2. Cyprinidae Rafinesque, 1815 – Karplar

3. *Carassius gibelio* (Bloch, 1782) – Kumush tovonbaliq. O‘zbekiston suv havzalari uchun iqlimlashtirilgan baliq turi. Farg‘ona viloyati hududidagi daryolar – Marg‘ilonsoy, Isfayramsoy, Oltiariqsoy va Katta Farg‘ona kanali, ularning irmoqlaridagi suv havzalarida uchrashi qayd etilgan [10,11]. Ov ahamiyatiga ega bo‘lgan mazkur baliq tumanning zovur suvlarida ham uchrashi kuzatildi. Bizning tadqiqotimiz davomida kumush tovonbaliq Ohta-tagop, Shaytonko‘l, Oxunqaynar qishloqlardagi zovur suvlarida dog‘li yalangbaliq va Turkiston qumbalig‘i bilan birga yashayotganligi qayd etildi.

4. *Schizothorax eurystomus* Kessler, 1872 – Qorabaliq. Ushbu tur vodiynig deyarli barcha tog‘ daryolari suv havzalarida qayd etilgan bo‘lib, ularning populyatsiyalari bir turga mansubligi qayd etilgan [12]. *Schizothorax eurystomus* Katta farg‘ona kanalining Ozbekiston tumanidan dominant turi bo‘lib, mahalliy ov ahamiyatiga ega bo‘lgan baliq turi hisoblanadi. Tadqiqotimiz davomida ushbu tur baliq‘ini tumanning barcha zovur suvlarida ham keng tarqalganligi qayd etildi. Kuzatuvlarimizda *hrauchii*, *A. rivularis*, *G. lepidolaemus* va *R. oselatus* kabi baliqlar bilan birga uchrashi aniqlandi.

Oila 3. Gobionidae Bleeker, 1861 – Qumbaliqlar

5. *Abbottina rivularis* (Basilewsky, 1855) – Amur soxta qumbalig‘i. Amur va Sharqiy Xitoy daryolarida keng tarqalgan daryo baliq‘i. Markaziy Osiyoga oq amur chavoqlari bilan kelib qolgan invaziv tur [10]. Bugungi kunda O‘zbekistonning deyarli barcha suv havzalarida qayd etilgan. Vodiynig barcha daryolari va kichik irmoqlarida uchraydi. Naymansoy o‘rta oqimida kam sonda uchrashi bizning avvalgi tadqiqot ishlarimizda ham keltirib o‘tilgan [10,]. Ushbu tur zovur suvlariga yaxshi moslashgan. Tadqiqotimiz davomida Ohta-tagop, Shaytonko‘l qishlog‘i, Ohunqaynar qishlog‘i atrofidagi zovurlarda uchrashi qayd etildi. Ov ahamiyatiga ega emas.

6. *Gobio lepidolaemus* Kessler, 1872 – Turkiston qumbalig‘i. Naymansoy suv havzasining o‘rta va quyi oqimlarida kam sonlarda uchraydi. Orol dengizi havzasi endemigi hisoblanib, biologiyasi va ekologiyasi haqida ma‘lumotlar juda ham oz. O‘zbekiston tumani hududidagi zovurlarda mazkur turning kichik-kichik populyatsiyalari qayd etildi. Ov ahamiyatiga ega emas.

7. *Pseudorasbora parva* (Temminck & Schlegel, 1846) – Amur chebakchasi. O‘zbekiston suv havzalariga tasodifan kelib qolgan baliq turlaridan biri hisoblanadi [15]. Naymansoy daryosining asosiy o‘zanida kam sondagi populyatsiyalarni hosil qilgan. Ov ahamiyatiga ega emas. Zovur suv

havzalarida olib borgan tadqiqotlarimizda baliqlarni suv muhitiga moslashganligini va ko‘p sonli populyatsiyalarni hosil qilganliklarini kuzatildi. Mazkur baliqlar Ohta-tagop, Elash qishlog‘i, Oxunqaynar, Yakka tut qishlog‘i atrofidagi zovurlarda uchrashi qayd etildi. Vodiy sharoitidagi biologiyasi o‘rganilmagan.

Oila 4. Leuciscidae Bonaparte, 1835 – Oqqayroqlar

8. *Petroleuciscus squaliusculus* (Kessler, 1872) - Sirdaryo oqqayrog‘i. Sirdaryo havzasi endemigi [13]. Farg‘ona vodiysi suv havzalarida keng tarqalgan turlardan biri bo‘lib, Katta farg‘ona kanalining Ozbekiston tumanidan oqib o‘tuvchi qismida uchramaydi [10]. Bizning kuzatuvlarimizda ushbu tur balig‘i Ohta-tagop qishlog‘idagi zovur suvlarida baliqlarning kichik populyatsiyasi uchrashi qayd etildi. Ov ahamiyatiga ega emas.

9. *Alburnus Chalcoides* (Güldenstädt, 1772) turi Orol havzasi turi hisoblanadi. Orol, Kaspiy, Qora dengiz suv havzalarida, Terek, Talar va Ozarbayjonning Kura daryolarida uchraydi. Tekislikda joylashgan ko‘llar, suv omborlari va kanallarda hayot kechirishi qayd etilgan [13,15]. Lekin, bizning sharoitda *A. Chalcoides* turining morfologik belgilari, ularning o‘ziga xos jihatlari va uchrash havzalari haqidagi ma‘lumotlar kam o‘rganilgan. Ushbu tur bo‘yicha tadqiqotlarni davom ettirish zarurligini ko‘rsatadi. Mazkur tur Ohta-tagop qishlog‘idagi zovurdan bitta namunasi qayd etildi.

Ozbekiston tumanidagi zovur suvlari baliqlari ilk marotaba ixtiologik jihatidan o‘rganildi. Zovur suvlarida uchrayotgan baliqlarni asosiy qismini karpsimonlar turkumining vakillari tashkil qildi. Tuman zovur suvlarida uchrayotgan baliqlarning ko‘proq qismi invaziv turlar hisoblanib, endemik turlardan *G. lepidolaemus*, *P. squaliusculus*lar uchradi. *Schizothorax eurystomus*, *Triplophysa strauchii* baliqlari zovurlarda eng ko‘p tarqalgan dominant turlar bo‘lib, barcha zovur suvlarida borligi qayd etildi. Mazkur tadqiqot ishida Ohta-tagop qishlog‘dagi zovur suvlaridan ilk marotaba *Alburnus Chalcoides* balig‘i aniqlanildi. Qumbaliqlar oilasi vakillari *P. parva*, *G. lepidolaemus*, *A. Rivularis*lar zovur suvlarida populyatsiyalarining keng tarqalganligi kuzatildi.

Xulosa qilgan holda aytish mumkinki, tuman zovur suvlari baliqlar uchun qulay yashash muhiti bo‘lib, bir necha endemik turlar bilan birga invaziv turlar yashashga moslashgan. Shunga muvofiq zovurlar suvlarini taksonomik jihatdan to‘liq tadqiq etish va ixtiofaunasini muhofaza qilish chora-tadbirlarini ishlab chiqish kerakligini anglatadi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. IUCN (2008). Biodiversity indicators: What does species information tell us? – Glad: IUCN Red List, 2 p.
2. Scheffer, M. (1990). Multiplicity of stable states in freshwater system. *Hydrobiologia*, 200 (201), 475–486.
3. M. Dakota, S. Lewis, Geoffrey Cook. Freshwater discharge disrupts linkages between the environment and estuarine fish community. *Ecological Indicators*, 151, 110282 (2023). <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2023.110282>
4. C. L. Soo, L. Nyanti, N.E. Idris, et al. Fish biodiversity and assemblages along the altitudinal gradients of tropical mountainous forest streams. *Sci Rep.*, 11, 16922 (2021). <https://doi.org/10.1038/s41598-021-96253-3>
5. Bain, M. B., Finn, J. T. & Booke, H. E. (1988). Stream flow regulation and fish community structure. *Ecology*, 69, 382–392.
6. Flodmark, L. E., Urke, H. A., Halleraker, J. H., Arnekleiv, J. V., Vollestad, L. A. & Poleo, A. B. (2002). Cortisol and glucose responses in juvenile brown trout subjected to a fluctuating flow regime in an artificial stream. *Journal of Fish Biology*, 60, 238–248.
7. Sloman, K. A., Taylor, A. C., Metcalfe, N. B. & Gilmour, K. M. (2001). Effects of an environmental perturbation on the social behaviour and physiological function of brown trout. *Animal Behaviour*, 61, 325–33.
8. Kottelat, m. & freyhof, j. (2007). handbook of european freshwater fishes., berlin, xiv + 646 pp.

9. Zohidov, J. (1979). Zoologiya ensiklopediyasi. (Baliqlar va tubanxordalilar). O‘zbekiston. “Fan” nashriyoti. 114 b.
10. Qayumova, Y. & Begmatova, M. (2023). Oltiariqsoy daryosi ixtiofaunasining zamonaviy taksonomik tahlili. O‘zMU xabarlari, 3/2, 68–70
11. Turgunova A. & Sheraliyev, B. (2024). Katta Farg‘ona kanali ixtiofaunasining tur tarkibi haqida dastlabki tekshiruv natijalari. Xorazm Ma‘mun akademiyasi axborotnomasi, 1/1, 49–52
12. Sheraliev B., Komilova D., Kayumova Y. Length-weight relationship and relative condition factor of *Schizothorax eurystomus* Kessler, 1872 from Fergana Valley. Journal of Entomology and Zoology Studies, 2019. Vol. 7(6), – P. 409-412.
13. Mirabdullayev, I. M., Kuzmetov, A. R. & Qurbonov A. R. (2020). O‘zbekiston baliqlar xilma-xilligi. Toshkent, “Classic” nashriyoti, 115 b. 2024.
14. Sheraliev B., Komilova X., Farg‘ona tumani zovurlarida tarqalgan amur chebakchasi (*pseudorasbora parva*) ning morfometrik kursoratkichlar O‘zMU xabarlari, 3/1/1, 68–70, 2024
15. Eschmeyer, W.N., Fricke, R., and Laan, R., Catalog of Fishes: Genera, Species, References. <http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatmain.asp>). Accessed May 11, 2025.